

ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Научный руководитель:

Доцент кафедры общественных наук с курсом биоэтики ТГСИ,

Рашидова Нозима Уктам кизи

магистры 1 курса ТГСИ.

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам этики и деонтологии, которые являются актуальными в современной медицине, в том числе в деятельности врача-стоматолога. В настоящее время потребности врача-стоматолога ставят новые цели, которые посвящены с расширением области клинических экспериментов и развитием медицинской отрасли.*

***Ключевые слова:** деонтология, этика, морально-этические проблемы, врач-стоматолог, медицина.*

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития общества изучение совести, сострадания, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и другие. В начале 19 века английский философ Бентам термин “деонтология” определил науку о поведении человека в любой профессии. Деонтология происходит от двух греческих корней: deon-должное, logos-учение. Получается что, хирургическая деонтология – это учение о должном, это правила поведения врачей и медицинского персонала, это долг медицинских работников перед больным.

Развитие деонтологии в Республике Узбекистан связано с формированием медицинской и биологической этики. Прежде всего, оно обусловлено с

вниманием нашей страны к правам человека. В соответствии с указами Президента Узбекистан от 5 мая 2021 года № УП-6221 «О последовательном продолжении осуществляемых в системе реформ и создании необходимых условий для повышения потенциала медицинских работников». Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября 2021 года внедрить систему выдачи ордера, предоставляющего право на получение бесплатной медицинской помощи, с применением информационных технологий. А также организовать в Министерстве здравоохранения Фонд поддержки и привлечения в медицинские учреждения одаренных и квалифицированных медицинских специалистов (далее — Фонд)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Большое развитие основы медицинской этики получили благодаря выдающимся мыслителям эпохи Восточного Возрождения У11-Х11 вв. Ал-Рухави, Ар-Рази, Ибн Сины. Предложенная Ал-Рухави в IX в. Адаб аль-табиб (Традиционная этика врача) постепенно превратилась в систему знаний духовного-нравственного осмысления целей и задач врачебной науки{4,17}. Великий просветитель, идеолог и пропагандист общей и санитарной культуры Абу Али Ибн Сино в книге «Канон врачебной науки» изложил гуманные принципы врачебной этики, которые на протяжении многих веков служили основой нравственного воспитания врачей.

История медицинской этики, моральных обязательств медицинских работников по защите здоровья пациентов насчитывает тысячелетия и берет начало от древнеиндийской этики Самихита, японского медицинского кодекса Ри-Шу, от древнегреческих, в которых высказываются наставления медицинским работникам быть сострадательным, доброжелательным, справедливым, терпеливым, спокойным и никогда не терять самообладания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Врачебная деонтология в широком смысле - это учение о поведении, взаимоотношениях и действиях врача, которые необходимы для защиты психики больного, его близких и окружающих, правильной организации лечебного процесса. Однако, некоторые врачи видят пациента в качестве прямого или опосредованного источника своего заработка и существования. В этом случае в стоматологическом кабинете между врачами и пациентом могут возникать нестандартные морально этические взаимоотношения, в основе которых лежит человеческий фактор.

У врачей всех специальностей прямое отношение к исполнению профессионального долга имеют их общемедицинская подготовка, владение современными методами профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, строгое соблюдение правил внутренней и внешней культуры поведения. Эти слагаемые составляют медицинский этикет и касаются всех членов медицинского коллектива.

Поэтому врачебная деонтология – более емкое понятие, чем врачебная этика, она включает не только морально этические аспекты врачевания, но и организацию работы, совершенствование знаний, навыков и т.д. Она использует моральные принципы и как элемент нормального общения, и как средство воздействия на психику больного, тем самым на течение патологического процесса.

К стоматологу обращаются люди любого возраста, пола, социального положения. А это значит, что во время профилактических осмотров и лечения огромное число людей подвергаются психологическому и нравственному влиянию стоматологов. Основные принципы взаимоотношений врача –

стоматолога с пациентом и его родственниками сводятся к тому, что общение врач стоматолог – больной дает не только терапевтический, но и психологический, культурный и социальный эффекты. А также проведение биомедицинского исследования считается неравномерным, недобросовестным, аморальным и даже преступным, уголовно наказуемым действием, если не будут соблюдены регламентации и нормы закона, указанные законодательством Республики Узбекистан.

В рамках реформирования системы здравоохранения проводится определенная работа по формированию современной системы оказания первичной медико-санитарной, а также внедрению нового управления в данной сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспитание современного врача стоматолога невозможно без понятия врачебной этики и деонтологии. Как было сказано в постановлении Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2018 года № ПП-3894 «О мерах по внедрению инновационной модели управления здравоохранением в Республике Узбекистан» нужно заслужить доверие к системе здравоохранения путем повышения этического поведения среди медицинских работников.

Врач обладает огромной властью над больным, поскольку пациент доверяет ему свое здоровье и саму жизнь. В этой власти не только привлекательность, но и ответственность нашей профессии. Только воспитав в себе моральную убежденность в единстве знания и чувства, теории и практики, личного и общественного, свободного и необходимого стоматолог становится не только знающим специалистом, но и зрелой личностью с устойчивыми убеждениями, моральными принципами и творческим подходом в решении неоднозначных вопросов.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Заксон М.Л.** Стоматологам о деонтологии/ Заксон М.Л., Козлюк В.И., Возный Ф.Ф. – Киев: Здоровье, 1989. – 96 с.
2. **Смольняков А.И.** Врачебная этика А.И. Смольняков Е.Г. Федоренко. – Киев Здоровье, 1982. - с.
3. **Щепин О.П.** Медицина и общество / Щепин О.П. Царегородцев Г.И. Еврохин В.Г. – М Медицина. 1983. – 87 с.
4. **Матвеев В.Ф.** Основы медицинской психологии, этики и деонтологии / Матвеев В.Ф. , - Москва: Медицина, - 175 с.
5. **Абдуллаходжаева М. С.** Этика в науке и национальный этический комитет при Минздраве Республики Узбекистан. //Медицинский журнал Узбекистана.- Т.,2005.-№ 4.-С.2-4.
6. **Асадов Д.А., Касимов А.И.,** Этика Абу Бакра Ар-Рази и современная медицина.//Медицинский журнал Узбекистана.-Т.,2006-№ 3.-С.139-142.